

Abordaje quirúrgico de un carcinoma ovárico gigante, tipo endometroide y mucinoso limítrofe. Reporte de caso y revisión de literatura.

Surgical approach to a giant ovarian carcinoma, endometrioid and borderline mucinous type. Case report and literature review.

Óscar Aguilar-Ruiz,* Omar Fabián Hernández-Zepeda,** Kaylia Lagunas-Valencia,*
José Luis Márquez-Villagómez,[§] Sergio Aguilar-Velázquez.^{§§}

*Médico Pasante del Servicio Social (EM UQI). **Profesor-Investigador (EM UQI). [§]Ginecólogo Obstetra. (HMCA). ^{§§}Cirujano General y de Aparato Digestivo (HMCA).

Escuela de Medicina de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato (EM UQI). Hospital MAC (HMCA) Irapuato-León.

RESUMEN

El cáncer de ovario es el tercer lugar en incidencia y el primero en mortalidad de cáncer ginecológico a nivel mundial. Los carcinomas epiteliales constituyen 95 % de todos los casos.

El riesgo relativo se aumenta al tener familiares de primer grado con cáncer de ovario o mama, nulíparas, uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, fármacos empleados para lograr la fertilidad y tabaquismo. Dos tercios de las pacientes tienen enfermedad avanzada al momento del diagnóstico; debido a que no hay pruebas de detección altamente específicas, ni síntomas tempranos notables. Los métodos diagnósticos más utilizados son: tomografía de abdomen y pelvis, ultrasonido transvaginal y medición del antígeno de cáncer (CA 125).

Se presenta caso de paciente femenina de 53 años, inicia su padecimiento en 2017 con la presencia de tumor de 3 cm en región pélvica; aumentando de tamaño (aproximadamente 5 cm por año) y síntomas esporádicos. En 2020 se hace demasiado evidente un tumor que ocupa toda la cavidad abdominopélvica, con sangrado uterino anormal, datos clínicos de anemia y síntomas gastrointestinales. Se realiza laparotomía y citorreducción curativa exitosa en junio 2020. El reporte histopatológico e inmunohistoquímico final describe un carcinoma histológicamente de dos tipos, T1 N0 M0 (patológico y clínico). Se envía a quimioterapia adyuvante en la tercera semana postoperatoria, sin embargo, el proceso de llegada a través de sector salud se demora tres meses, oncólogos clínicos y quirúrgicos deciden no dar quimioterapia debido al tiempo de latencia, únicamente seguimiento estrecho. Paciente con buena evolución, libre de enfermedad, sin síntomas sugestivos de recaída tras dos años y siete meses de la cirugía.

La piedra angular del tratamiento es la cirugía radical, apegada a una rigurosa técnica, que tiene como objetivo lograr la citorreducción máxima para aumentar la supervivencia e incluso proporcionar una cura definitiva en algunos casos.

Palabras clave: cáncer de ovario, citorreducción-estadificadora y curativa, endometriosis, endometroide, miomatosis, mucinoso.

Abstract

Ovarian cancer is the third in incidence and the first in mortality of gynecological cancer worldwide. Epithelial carcinomas constitute 95% of all cases.

The relative risk is increased by having first-degree relatives with ovarian or breast cancer, nulliparous, use of oral contraceptives, hormone replacement therapy, fertility drugs and smoking. Two thirds of the patients have advanced disease at the time of diagnosis, because there are no highly specific screening tests and no notable early symptoms. The most commonly used diagnostic methods are abdominal and pelvic tomography, transvaginal ultrasound, and measurement of cancer antigen (CA 125).

We present the case of a 53-year-old female patient, she starts her condition in 2017 with the presence of a 3 cm tumor in the pelvic region: increasing in size (approximately 5 cm per year) and sporadic symptoms. In 2020, a tumor occupying the entire abdominopelvic cavity becomes too evident, with abnormal uterine bleeding, clinical data of anemia and gastrointestinal symptoms. Laparotomy and successful curative cytoreduction was performed in June 2020. The final histopathological and immunohistochemical report describes a carcinoma of two histological types, T1 N0 M0 (pathological and clinical). She is sent to adjuvant chemotherapy in the third post-operative week, however, the arrival process through the health sector takes three months, clinical and surgical oncologists decide not to give chemotherapy due to the latency time, only close follow-up. Patient alive, with good evolution, free of disease, without symptoms suggestive of relapse two years and seven months after surgery.

The cornerstone of treatment is radical surgery, adhering to a rigorous technique, which aims to achieve maximum cytoreduction to increase survival and even provide a definitive cure in some cases

Keywords: Ovarian cancer, Cytoreduction-Staying and Curative, Endometriosis, Endometrioid, Myomatosis, Mucinous.

INTRODUCCIÓN

Definición y Epidemiología.

Los tumores limítrofes de ovario son neoplasias con proliferación celular, bajo potencial maligno y atipia nuclear que no afectan el estroma, pero tienen capacidad de desarrollar implantes tumorales y de presentar recurrencias o recidivas. Se describieron por primera vez en 1929 por Tay-Lor como lesiones semimalignas, posteriormente en 1971 la FIGO por sus siglas en inglés (*International Federation of Gynecology and Obstetrics*) los describió como tumores de bajo potencial maligno y en 1973 la OMS concordó con lo dicho. Representan el 10 a 20 % de todas las neoplasias epiteliales malignas del ovario, aunque algunos autores en años recientes reportan aumento en su incidencia hasta de un 25 %.¹⁻⁶

En el mundo se diagnostican 205,000 nuevos casos anualmente, siendo su mortalidad de 125,000 mujeres por año, los países con mayor prevalencia son los europeos (caucásicos e industrializados), EUA y Canadá; seguidos por México, Colombia, Uruguay y Australia; en tercer lugar, de frecuencia, se encuentran Brasil y Argentina; es menos común en los países africanos y del sur de Asia.^{7,8}

El cáncer de ovario es la tercera neoplasia más frecuente en la mujer y es el cáncer ginecológico que causa más muertes en el mundo. En México, el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) lo reporta como la quinta neoplasia más frecuente y la tercera en mujeres.⁹⁻¹³

En México el cáncer de ovario tiene una frecuencia del 4.5 % de las neoplasias ginecológicas. Los estados con más incidencia son: Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. El cáncer de ovario puede ocurrir a cualquier edad, pero aumenta su incidencia con la edad, la mayoría de los cánceres epiteliales se presenta en mayores de 50 años. La supervivencia a cinco años se ha modificado de 37 % en 1976 y 41 % en 1985 a 53 % en el año 2000, esto como resultado de mejores técnicas diagnósticas y quirúrgicas, así como de quimioterapia más efectiva, en los últimos años se han reportado mayores tasas de sobrevida.^{8,14}

Los tumores ováricos se clasifican en tres grupos principales:¹⁵

- Tumores epiteliales benignos, limítrofes o malignos.
- Tumores de los cordones sexuales y del estroma.
- Tumores germinales.

Los carcinomas epiteliales constituyen 90 a 95 % de todos los casos, su pico de incidencia se presenta a los 60 años, y en el 80 % de las ocasiones se presenta en perimenopáusicas y posmenopáusicas, de estos, el más común es el seroso, en segundo lugar, se encuentra el endometroide y en tercero el mucinoso.^{13,16}

La mayoría son esporádicos. Solo 5 a 10 % de los casos son hereditarios, el riesgo se incrementa 5 % con un familiar y a 7.2 % con dos o tres familiares con cáncer ovárico.⁹

De forma general, 61 % se diagnostica en etapa avanzada, con supervivencia a 5 años de 43 %. El 25 % se diagnostica en etapa 1 y tienen una excelente tasa de supervivencia a largo plazo. La supervivencia a 10 años es de 40 a 50 %, lo que guarda relación estrecha con la etapa clínica en que se presenta (1, 2, 3 y 4, de 73 a 92 %, 45 a 55 %, 21% y 6 %, respectivamente).

Un tercio de las pacientes tiene enfermedad en etapa I o II quirúrgica.¹⁶

Los tumores limítrofes de ovario suelen presentarse 10 años antes que los carcinomas. Durante décadas, estos tumores han sido considerados como una etapa intermedia en la oncogénesis; entre las estirpes benignas y malignas. Por lo tanto, su tratamiento se ha basado en la cirugía radical (al igual que los carcinomas), se practica rutina de ovario.^{1,5,6}

Etiología y fisiopatología

La mayoría de estos cánceres surgen de la superficie del epitelio ovárico o de quistes de inclusión postovulatorios. Las mujeres con mayor número de ciclos sexuales menstruales tienen mayor riesgo, así lo describe Fathalla en 1971: “al llevarse a cabo el proceso de ovulación las células epiteliales del ovario se interiorizan y dañan, mientras que los mecanismos de reparación dan lugar a células con un mayor riesgo de desarrollar mutaciones y neoplasias.” Teoría aceptada hasta fecha actual.

Los mecanismos de carcinogénesis incluyen el desequilibrio entre los oncogenes, genes supresores tumorales, genes reparadores del DNA, amplificación, translocación, o una mutación específica que produce la activación o sobreexpresión de genes específicos.⁹

Factores de riesgo

El factor de riesgo más importante es el antecedente familiar en primer grado de cáncer mamario u ovárico, debido a la relación que existe en el desarrollo de ambos.

Las mutaciones en los genes supresores tumorales BRCA 1 y BRCA 2 tienen un aumento drástico de riesgo de desarrollar cáncer de ovario en un 39 a 46 % y 12 a 20 % respectivamente.

Según la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, el riesgo se encuentra de 16 a 54 % para el BRCA1 y 10 a 25 % para el BRCA2; el riesgo es menor cuando la alteración es en el gen BRCA2, comparado con el BRCA1, ambos genes mantienen el riesgo incrementado hasta que la mujer cumple 80 años. La conclusión de varias guías internacionales es: el gen BRCA1 aumenta el riesgo de padecer la enfermedad en 60 % y el gen BRCA2 en 27 %, a diferencia del riesgo inferior a 1 % que tiene la población general sin estas mutaciones.^{13,14,17}

La terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia se relaciona con un riesgo elevado, debido al mayor tiempo de estimulación que tendrán los ovarios y el aumento de probabilidad de causar daños en el ciclo celular. Periodos de cinco a diez años aumentan el riesgo relativo a 1.53, según el INCAN. La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología calcula el riesgo relativo de 1.27 cuando se usan preparados estrogénicos por más de cinco años y menciona que es reversible al suspenderlo.

El cáncer de ovario se asocia con los estrógenos; ya que algunos de sus metabolitos participan en la carcinogénesis ovárica, por la vía de la apoptosis y de la proliferación celular. Se observa también con los andrógenos endógenos ováricos en mujeres premenopáusicas, por un efecto estimulador de las células epiteliales ováricas y la elevación de la androsterona y dehidroepiandrosterona.¹⁴

En los tumores limítrofes, los factores de riesgo son muy similares a los de los cánceres invasores. Sin embargo, no se les ha relacionado con alteraciones de los genes BRCA y los contraceptivos orales no ofrecen protección para su desarrollo. Los fármacos empleados para lograr la fertilidad incrementan su riesgo entre 2 y 4 veces.^{4,14,17}

Otros factores de riesgo:

- Las nulíparas tienen un riesgo relativo de 2.45.
- Las mujeres infértiles con endometriosis tienen un riesgo relativo de 1.73.
- Los países industrializados tienen un riesgo más alto, debido principalmente al estilo de vida.
- El consumo de alimentos altos en grasa y bajos en fibra, caroteno y vitaminas aumentan el riesgo.
- El tabaquismo tiene un riesgo relativo de 2.1 de padecer cáncer mucinoso en fumadoras actuales, el riesgo se presenta únicamente en este subtipo y se revierte 20 años después de dejar de fumar.
- Datos clínicos y epidemiológicos vinculan la endometriosis con un aumento en el riesgo relativo 1.34 de padecer los subtipos de células claras y endometroide; según los años de evolución y si se realiza tratamiento efectivo o no. Cuando se presenta, generalmente existe sincronidad con endometriosis. La incidencia global de endometriosis es de 7 a 10 %.^{9,14,16}

Factores protectores

El riesgo general para presentar cáncer de ovario a lo largo de toda una vida es de 1.43 a 1.8 %, varía en un 0.6 % para las mujeres con al menos tres embarazos a término y uso de anticonceptivos orales.⁹

Se consideran factores protectores: anticoncepción hormonal, embarazo, multiparidad, lactancia materna, ooforectomía profiláctica, progesterona y dieta (baja en grasas saturadas, alta en frutas y verduras).¹⁴

Histología

Los criterios histológicos fueron modificados por la OMS en 2014, así como la estadificación FIGO de los tumores ováricos (limítrofes y malignos). En esta última clasificación histológica, propusieron denominarlos tumor proliferativo limítrofe, *borderline* o atípico. La definición e identificación de los tumores *borderline* es exclusivamente patológica. Se trata de, sobre todo cuando existe una diseminación extraovárica, un diagnóstico histológico difícil, que requiere patólogos entrenados. Para realizar este diagnóstico, es imprescindible disponer de material histológico suficientemente amplio y completo, lo que obliga al cirujano a tomar una muestra exhaustiva de cualquier lesión macroscópica. Los tumores mucinosos representan alrededor del 40 % de los tumores ováricos limítrofes. Se presentan como grandes tumores quísticos multiloculares y, en más del 98 % de los casos, son unilaterales. Casi siempre están en el estadio I, y cualquier extensión peritoneal debería poner en duda el diagnóstico formal de tumor limítrofe mucinoso. Pueden ser muy grandes y a menudo contienen formas mixtas de transición entre el cistoadenoma benigno y las distintas formas de tumor *borderline*.^{1,18}

A simple vista no hay características distintivas entre los tipos de cáncer ovárico epitelial, motivo por el que es indispensable realizar estudios histopatológicos siempre. Entre 10 a 15 % de los cánceres ováricos epiteliales tienen rasgos histológicos y biológicos intermedios entre quistes benignos definitivos y carcinoma invasores francos; tumores de bajo potencial maligno o tumores limítrofes.¹⁶

Los tumores endometroides representan 15 a 20 % del subtipo epitelial y son el segundo tipo histológico más frecuente, suelen ser tumores bien diferenciados. Son esencialmente unilaterales, sólidos y/o quísticos, con coloración grisácea o tipo gamuza. En su aspecto microscópico las glándulas y quistes están revestidos por un epitelio atípico o con características citológicas malignas de tipo endometroides y suelen localizarse en el seno de un tejido conjuntivo fibroso denso. No existe invasión del estroma. Son positivos para citoqueratina, antígeno epitelial de membrana (EMA), vimentina y receptores de estrógenos y progesterona.¹⁵

Los tumores mucinosos representan 5 a 10 % del subtipo epitelial, tercer tipo más frecuente, son de gran tamaño y forman quistes loculados con contenido líquido o mucoide (cistoadenoma), es raro verlos en etapa avanzada. De mucha importancia es que abarcan la gran mayoría de los tumores mucinosos limítrofes (aproximadamente 90 %). Las glándulas y los quistes están revestidos por un epitelio mucosecretor con muy pocas atipias nucleares y con una estratificación mínima. Existen células calciformes y pueden encontrarse células de Paneth y células neuroendocrinas. No existe invasión del estroma. Son heterogéneos. Se suelen observar mutaciones de KRAS. En el estudio inmunohistoquímico, las

células expresan a menudo de forma difusa la citoqueratina 7 (CK7) y marcadores intestinales. La microinvasión varía según los autores, pero se puede tomar como 3, 5 o 10 mm, sin embargo, la presencia de esta microinvasión no parece modificar la evolución clínica.^{15,16}

El diagnóstico mediante estudio transoperatorio de los especímenes resecados suele ser incorrecto hasta en un 40 % de los casos, sin embargo, el 80 % de los casos tienen lesiones tempranas, lo que implica un excelente pronóstico.²

Diseminación

Se producen metástasis sobre todo por exfoliación (penetrando la cápsula ovárica), diseminados por contigüidad. La extensión directa puede generar compromiso tumoral confluyente del peritoneo pélvico y las estructuras adyacentes, que clínicamente se presenta como induración significativa.

Una característica única del cáncer de ovario es que los tumores metastásicos casi nunca infiltran órganos, sino que se encuentran como implantes superficiales (pudiendo estar en las capas externas de los órganos). Debido a su marcada vascularidad, el epiplón es el sitio que con mayor frecuencia sostiene la enfermedad metastásica y a menudo tiene compromiso tumoral extenso.

La diseminación linfática es la otra forma principal de diseminación, se desplaza paralelo a lo largo del ligamento infundibulopélvico y terminan en los ganglios linfáticos paraaórticos hasta el nivel de los vasos renales. La diseminación hematogena es atípica, ocurre en muy pocas ocasiones y por eso es de muy poca relevancia clínica.¹⁶

Datos clínicos

En etapas tempranas, los síntomas más probables son: dispareunia, polaquiuria, estreñimiento y distensión abdominal, sin embargo, son inespecíficos y a menudo se presentan cuando la enfermedad está diseminada en cavidad abdominal.

En estadios avanzados suele haber: malestar abdominal, dolor vago, plenitud abdominal, cambios en los hábitos intestinales, dispepsia, flatulencia, ascitis, distensión abdominal, estreñimiento, náusea, anorexia o saciedad temprana. La exploración de la parte superior del abdomen casi siempre revela una masa central que suele indicar adhesión epiplóica. Se pueden acumular litros de ascitis, desarrollando también derrame pleural maligno (casi siempre lado derecho). La distensión abdominal debida a ascitis o a una gran masa tumoral puede provocar íleo, adenopatías y edema miembros inferiores.

En una paciente con una masa pélvica y ascitis, el diagnóstico es cáncer ovárico hasta demostrar lo contrario, es un principio clínico útil que se ha seguido por muchos años.

Los tumores malignos tienden a ser sólidos, nodulares y fijos, pero no hay signos típicos que los distingan de los tumores benignos.^{9,16}

Los tumores limítrofes se suelen presentar como una gran masa que abarca todo el abdomen y pelvis, el cuadro clínico es muy similar al de los cánceres invasores, aunque predominan manifestaciones como aumento de volumen y dolor.²

El examen rectovaginal sirve para evaluar la superficie uterina posterior, fondo de saco de Douglas, ligamentos cardinales y tabique rectovaginal. El signo más importante es la presencia de una masa pélvica palpable en esta exploración física.⁹

DIAGNÓSTICO

No hay alguna prueba de detección habitual con marcadores séricos, estudios de imagen o exámenes pélvicos que disminuya la tasa de mortalidad y la sintomatología no suele presentarse en estadios tempranos.

La edad promedio al momento del diagnóstico es a principio de la séptima década de vida, para los tumores limítrofes la edad promedio de detección disminuye a 45 a 55 años.¹⁶

Estudios de imagen

La ecografía transvaginal es muy útil para la enfermedad en etapa temprana, pero se vuelve inadecuado para etapas avanzadas por la imposibilidad de valorar correctamente las estructuras. La ecografía abdominal y pélvica tampoco resulta útil en enfermedad avanzada debido a que es difícil interpretar si una masa grande abarca útero, anexos y estructuras circundantes, pero si puede detectar la presencia de ascitis y discrimina la presencia de una masa sólida o quística, en estadios tempranos.

La tomografía es de utilidad para delimitar el tumor, valorar metástasis, implantes peritoneales o en epiplón, ganglios pélvicos y paraaórticos.^{9,16}

Se recomienda una tomografía computarizada (TC) con contraste de tórax, abdomen y pelvis para el estudio preoperatorio de la extensión y reseabilidad del tumor. El informe de la TC debe especificar la presencia de ascitis, la extensión general de la carcinomatosis; afectación del mesenterio, tracto gastrointestinal, mesenterio, adenopatía paraaórtica suprarrenal o metástasis extraabdominales (ganglios linfáticos umbilicales o parietales, pulmonares, inguinales o mediastínicos).¹⁹

Si los agentes de contraste yodados están contraindicados, una resonancia magnética abdominopélvica complementada con una TC sin contraste puede ser utilizada.

En etapas tempranas el estudio de elección es el USG pélvico endovaginal y en etapas avanzadas TAC abdominopélvica contrastada.^{8,18}

Laboratorio

El marcador tumoral de mayor utilidad es el CA-125, que se encuentra elevado hasta en 85 % de las etapas clínicas III y IV del cáncer de ovario cuando se emplea el límite de corte de 35 U/ml; su sensibilidad es 71 % y especificidad de 75 a 95 %. Otra utilidad es evaluar la respuesta al tratamiento. Hay autores que demuestran que con valores menores de 500 U/ml la probabilidad de cirugía óptima es hasta de 73 %. La concentración sérica de CA 125 es parte integral del tratamiento del cáncer ovárico epitelial.^{8,9,12}

El antígeno CA19.9 puede incrementarse en los tumores mucinosos, mientras que el ACE es de utilidad en el estudio de una paciente con una lesión anexial que se considera metastásica.⁸

El índice de malignidad de Jacobs incluye la evaluación de CA-125, el estado menopáusico y la evaluación ultrasonográfica.

Jacobs, en 1990, desarrolló el índice de riesgo de malignidad (IRM), que se calcula con la fórmula: $IRM = U \times M \times CA-125$, que tiene una sensibilidad del 85.4 % y especificidad del 96.9 %, con un punto de corte de 200 para indicar malignidad.

(Cuadro 1)

Se deben tomar estudios de rutina: biometría hemática completa, química sanguínea, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, enzimas pancreáticas.²⁰

Se debe confirmar el diagnóstico por biopsia, estudio histopatológico e inmunohistoquímico. Es fundamental esta confirmación, ya que todos los cánceres epiteliales se parecen en su morfología macroscópica.⁹

Manejo preoperatorio

Se debe poner en las condiciones más favorables posibles a la paciente (corrección de las deficiencias nutricionales, inmunonutricionales, comorbilidades en control, sin enfermedades concomitantes, bien psicológicamente, buena terapia ventilatoria), para que el transoperatorio sea de menos riesgo y tenga una mejor evolución clínica en los siguientes días.¹⁸

Tratamiento

La cirugía es la piedra angular del tratamiento, y la escisión quirúrgica completa lo más efectivo. La cirugía de cáncer de ovario avanzado (AOCS) tiene como objetivo lograr la citoreducción máxima para aumentar la supervivencia e incluso proporcionar una cura definitiva en algunos casos, se trata de una cirugía agresiva.^{7,16,21}

En la práctica clínica, el sistema FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) es ampliamente utilizado para caracterizar y predecir la supervivencia en el cáncer de ovario, evalúa la extensión tumoral. Desafortunadamente falla en la caracterización de la carga tumoral y en la descripción de las regiones anatómicas afectadas. Para determinar y cuantificar objetivamente la carga tumoral en estos estadios avanzados, algunos autores han descrito herramientas de evaluación en el campo de la oncología quirúrgica. Una de las herramientas más utilizadas es el Peritoneal Cancer Index (PCI) o de Sugarbaker, que describe la carcinomatosis peritoneal (siembras peritoneales) de todos los tipos. El PCI proporciona información útil sobre la distribución precisa y el volumen del tumor, representando en detalle la extensión de la diseminación peritoneal y la carga tumoral. El *World Journal of Surgical Oncology* discute el hecho de agregar el PCI como complemento a los estadios FIGO para predecir aún más la supervivencia.^{9,22,23} (Cuadro 2)

Índice de Carcinomatosis Peritoneal (ICP) o Sugarbaker

Posterior a tener la cavidad abdominal expuesta, se divide el abdomen en 13 regiones.

Se identifica y mide volumen tumoral en cada región y se califica con puntos:

- Tumor no visible: 0 puntos
- Tumor hasta de 0.5 cm: 1 punto
- Tumor hasta de 0.5 a 5 cm: 2 puntos
- Tumor mayor de 5 cm o confluyente: 3 puntos

Se asigna la puntuación de 0-3 en cada una de las 13 zonas y se suman cada una de las zonas para obtener el PCI. (Figura 1)

Cuadro 1. Índice de malignidad de Jacobs.²⁰

Versión IRM*	Puntaje al ultrasonido (U)	Estado menopáusico (M)	Tamaño (S)	Cálculo	Puntaje de corte
1: Jacobs 1990	0 = 0 1 = 1 > 2 = 3	Pre = 1 Post = 3	NA	$U \times M \times CA-125$	200

*IRM = Índice de riesgo de malignidad

Cuadro 2. Sistema FIGO, ampliamente utilizado para caracterizar y predecir la supervivencia en el cáncer de ovario.²³

Tumor primario (T)		Características
TNM	FIGO	
Tx	---	Tumor primario que no pudo evaluarse
T0	---	No hay evidencia de tumor primario
T1	I	Neoplasia limitada a los ovarios
T1a	IA	Neoplasia limitada a un ovario; no hay presencia de ascitis que contenga células malignas. No hay tumor en la superficie externa; cápsula intacta.
T1b	IB	La neoplasia se limita a ambos ovarios; no hay presencia de ascitis que contenga células malignas. No hay tumor en la superficie externa; cápsulas intactas.
	IC	La neoplasia se limita a ambos ovarios; pero con presencia de tumor en la superficie externa de uno o ambos ovarios, o con ruptura capsular o con presencia de ascitis que contiene células malignas o con lavados peritoneales positivos.
T2	II	El tumor compromete uno o ambos ovarios con extensión pélvica.
T2a	IIA	Extensión o metástasis al útero o salpinges.
T2b	IIB	Extensión a otros tejidos pévicos.
T2c	IIC	El tumor se encuentra ya en estadio IIa o IIb, pero el tumor se encuentra en la superficie de uno o ambos ovarios, o muestran ruptura capsular(es), o con ascitis presente que contiene células malignas o con lavados peritoneales positivos.
T3	III	El tumor compromete a uno o ambos ovarios con implante peritoneal confirmado histológicamente fuera de la pelvis.
T3a	IIIA	Tumor microscópico fuera de la pelvis.
T3b	IIIB	Tumor con implante macroscópico fuera de la pelvis ninguno mayor a 2 cm.
T3c	IIIC	Tumor con implantes macroscópicos mayores a 2 cm
Ganglios linfáticos regionales		
Nx	---	Ganglios linfáticos que no pudieron ser evaluados
N0	---	Sin evidencia de metástasis en ganglios linfáticos regionales
N1	IIIC	Ganglios regionales (para-aórticos) con metástasis
Metástasis a distancia		
M0	---	Sin evidencia de metástasis a distancia
M1	IV	Metástasis a distancia, derrame pleural positivo a células malignas, metástasis en parénquima hepático

Puntuación de citorreducción completa (PCC)

Posterior a la citorreducción se asigna a cada una de las zonas, de acuerdo con el tamaño del residual, la PCC:

- Sin enfermedad: 0 puntos
- Hasta 0.25 cm: 1 punto
- Mayor de 0.25 a 2.5 cm: 2 puntos
- Mayor de 2.5 cm: 3 puntos²²⁻²⁴

Los criterios de predicción para no conseguir una citorreducción óptima son: enfermedad en el compartimento supracólico (alrededor del bazo y estómago), fosa de la vesícula biliar, arteria mesentérica superior, ascitis masiva, implantes del peritoneo parietal y afección importante del epiplón (Omental Cake). La FIGO en el año 2009, mencionó que solo el 15 % de los casos se encuentra como enfermedad localizada a los

ovarios, 17 % como enfermedad locorregional y 62 % presenta enfermedad a distancia.

Los casos no susceptibles a tratamiento quirúrgico son:

- Pacientes con nivel de actividad igual o mayor de 2 (Karnofsky de 70 % o menos).
- Ascitis a tensión (> 5 litros).
- CA 125 > 1000 u/ml.
- Fondo de saco de Douglas con datos de afección por la neoplasia.⁸

Técnica quirúrgica

La técnica quirúrgica de elección es la rutina de ovario; de forma general se debe hacer incisión media supra e infraumbilical, ins-

Figura 1. ICP, herramienta de cuantificación que valora la carga tumoral del peritoneo.

pección y palpación meticulosa de cavidad abdominal, aspirado de líquido de ascitis o lavado peritoneal, protección de bordes de incisión, estudio transoperatorio del tumor para determinar la estirpe y hacer diagnóstico, omentectomía infracólica, biopsia de serosas (en correderas parietocólicas, subdiafragmáticas), linfadenectomía pélvica, histerectomía total con salpingooforectomía bilateral, muestreo ganglionar paraaórtico y apendicectomía solo en histología mucinosa o cuando exista afección de la misma. En el momento actual se considera una citorreducción óptima cuando hay ausencia de enfermedad residual macroscópica posterior a la cirugía y cuando no se derrama nada de contenido tumoral dentro de cavidad. En el INCAN se considera citorreducción óptima cuando existe enfermedad residual menor de 1 cm.^{3,8,21}

El signo más preocupante en el transoperatorio es la presencia de implantes peritoneales invasivos.¹⁶

En la técnica quirúrgica los siguientes puntos son los más importantes:

- Realizar lavados peritoneales (de preferencia al entrar a cavidad abdominal).
- La masa ovárica se debe extirpar intacta, sin derramar nada de contenido.
- Presentar a patología en el transoperatorio para una valoración de corte congelado. Es difícil saber el diagnóstico certero en ese momento, por lo que en pacientes donde es sugestivo el cáncer con malignidad se debe realizar la cirugía agresiva y extirpar cualquier vestigio que indique cáncer.

- Se debe extirpar ambos ovarios, tubas uterinas, mesenterio, útero y cérvix, apéndice sobre todo en caso de que el tumor sea mucinoso.⁴

Se recomienda el control individualizado para garantizar el manejo intraoperatorio de líquidos dirigido por objetivos. Así como también la alimentación oral temprana, incluso después de una resección gastrointestinal. Establecimiento de protocolos de recuperación mejorada después de la cirugía (ERAS), incluida la movilización temprana, para reducir la estadía después de la cirugía.¹⁸

La quimioterapia adyuvante debe comenzar dentro de las seis semanas posteriores a la cirugía para el cáncer de ovario. El esquema de quimioterapia adyuvante aceptado es: Carboplatino AUC. La administración de la quimioterapia es cada 3 semanas por 6 ciclos ya sea posterior a cirugía o divididos en inducción (3-4 ciclos) y complementaria (2-3 ciclos).

Recientemente se ha popularizado cada vez más la técnica quimioterapia intraperitoneal con hipertermia (HIPEC), obteniendo excelentes resultados, mejorando el pronóstico y la supervivencia.^{18,25}

Las respuestas clínicas que se alcanzan con un régimen basado en platino y taxano en pacientes con enfermedad avanzada son de 80 %. Se considera que las pacientes con cirugía estadificadora completa y sin evidencia de enfermedad residual macroscópica con estadio clínico IA y IB grados 1 y 2 no requieren quimioterapia adyuvante.⁸

Seguimiento

El seguimiento de las pacientes se basa en exploración clínica, determinación de los marcadores tumorales, ecografía abdominal y/o tomografía computarizada.

En las pacientes que han recibido tratamiento radical, la vigilancia se puede realizar cada 6 meses durante 2 años y luego anualmente; se continúa más allá de los 5 años porque pueden ocurrir recidivas tardías.¹

La Jornada Europea de Ginecología y Obstetricia recomienda una evaluación de los síntomas a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses, y luego anualmente. El INCAN recomienda el seguimiento cada 2-4 meses por 2 años, posteriormente cada 3-6 meses por 3 años y anualmente después del quinto año de seguimiento. Se recomienda realizar CA-125, y en caso alterado, considerar estudio de imagen.^{8,18}

Cualquier hallazgo de niveles séricos elevados de CA-125 debe ser seguido por un examen de imagen. La Jornada Europea de Ginecología y Obstetricia recomienda medir CA-125 a partir de 6 meses después del final de la quimioterapia, luego cada 6 meses, solo si los marcadores séricos estaban inicialmente altos.

La estrategia de seguimiento mediante tomografía computarizada de tórax/abdomen/pelvis durante los primeros dos años es menos efectiva y tres veces más costosa por diagnóstico de recurrencia que el ensayo CA-125, motivo por el cual únicamente se recomienda realizar CA-125, y en caso alterado, considerar estudio de imagen.⁸

Pronóstico

El pronóstico de los tumores ováricos depende principalmente de la edad y estado general del paciente, comorbilidades, ascitis, estadio tumoral, marcador CA-125, rotura capsular, tamaño residual tras cirugía, tipo y grado histológico.²⁶

En tumores limítrofes la supervivencia a cinco años es de 96 a 99 % para etapas I-III, y llega a 77 % para la enfermedad en etapa IV.

La morfología de las siembras peritoneales influye en el pronóstico y supervivencia, debido a que pueden evolucionar hacia un adenocarcinoma verdadero.^{1,16}

CASO CLÍNICO. 20/05/2020.

Se recibe paciente femenina de 53 años en la consulta privada de Cirugía General, reportando como motivo de consulta una gran masa en abdomen de 3 años de evolución.

Con diagnóstico previo el 3 de mayo de 2017 de miomatosis uterina de grandes elementos + endometriosis severa.

Como antecedentes importantes la paciente refiere madre finada por tumor cerebral, tía materna finada por cáncer de

ovario y niega enfermedades crónico-degenerativas, tabaquismo y alcoholismo negados.

Como antecedentes ginecológicos: menarca a los 13 años, gesta 0, historia de dismenorrea desde los 19 años, en tratamiento para la fertilidad tras no concebir embarazo a sus 23 años, drilling ovárico por síndrome de ovario poliquístico.

Como antecedentes personales patológicos, laparotomía exploradora en 1998: reportan endometriosis en trompas uterinas, ovarios y mesenterio, resecan tejidos afectados y realizan apendicectomía profiláctica. Dan tratamiento hormonal para endometriosis por 6 meses; mismo que ni paciente ni médicos dieron seguimiento. En 2002 se diagnóstica neoplasia epitelial intracervical de alto grado (NIC 3) tras realizar citología cervicovaginal y colposcopia. Ginecóloga realiza crioterapia con resultados favorables. Se realizan controles periódicos y dan negativos a malignidad, hasta fecha actual.

Estudios de imagen previos. 01/05/2017

- Tomografía de abdomen. (**Figura 2**).
- Quiste renal izquierdo.
- Miomatosis uterina de grandes elementos.
- Quiste endometriósico agregado.

Padecimiento actual

- Comienza con el padecimiento actual en 2017. Presentando dolor abdominal generalizado, sensación de plenitud postprandial, dispepsia y presencia de una masa pélvica móvil, refiere que la sintomatología es esporádica.
- En 2019 sangrado transvaginal irregular, pérdida de peso y datos clínicos de anemia junto con datos de hipovitaminosis.
- En 2020 la masa pélvica crece bruscamente en 5 meses, evidente a la inspección, paciente reporta incomodidad abdominopélvica importante y aumentan los síntomas gastrointestinales.

Exploración física

- **Abdomen:** a la inspección se visualiza un aumento de volumen abdominal que deforma el abdomen y parte de la pelvis. A la auscultación no se aprecian ruidos intestinales, no hay soplos abdominales ni ruidos metálicos o de lucha intestinal. A la palpación se encuentra una masa de consistencia fibroquística que ocupa toda la cavidad abdominal y parte de la pélvica, de aproximadamente 14 cm de ancho y 16 cm de largo, no dolorosa. No se palpan otros órganos. A la percusión se percibe matidez en toda la región abdominal, no hay timpanismo.
- **Tacto vaginal y rectovaginal:** se localiza una masa pélvica inmóvil que se encuentra invadiendo el tabique

rectovaginal, el fondo de saco de Douglas, los ligamentos se palpan deformados y rígidos.

- Especuloscopia: no se logra visualizar cuello uterino por la invasión del tumor abdominopélvico, mucosa vaginal sin alteraciones.

Se diagnostica clínicamente con un tumor de grandes dimensiones de origen ovárico, se programa paciente para el 27 de junio 2020, contando con el equipo quirúrgico completo, paquetes globulares y plasmas de reserva, con paciente en mejor estado general.

Laboratorios preoperatorios. 23/06/2020

- Hemoglobina 10.2 g/dl
- Hematocrito 32.6 %
- Plaquetas $375 \times 10^3/\text{mm}^3$
- Leucocitos $4.6 \times 10^3/\text{mm}^3$
- Bilirrubina total 0.32 mg/dl
- Fosfatasa alcalina 146 U/L
- Proteínas totales 7.2 g/dl
- Albumina sérica 4.2 g/dl
- Globulina 3 g/dl
- Relación albúmina/globulina 1.4
- TGO 22 U/L
- TGP 12 U/L
- Glucosa sérica 88 mg/dl
- Urea sérica 42 mg/dl
- Creatinina sérica 1.11 mg/dl
- TP 12.9 segundos

- TPT 32.1 segundos
- INR 0.90
- Calcio sérico 8.7 mg/dl
- Fosforo en suero 4.2 mg/dl
- CA 125 66.50 U/MI **

Estudios de imagen preoperatorios. 23/06/2020

Tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis. (Figura 2)

- Útero aumentado de tamaño con dimensiones de 14 x 11 x 15 cm, lateralizado a la derecha, con presencia de imágenes sólidas, líquidas y cálcicas en su interior.
- En fosa iliaca izquierda se observa imagen con cápsula de 2 mm, que se expande en toda la cavidad abdominal con dimensiones 32.4 x 22.2 x 22 x 0.8 cm, con un volumen de 10,500 cc, multiseptado en su interior, no se observa líquido libre en cavidad abdominal.

Ultrasonido de abdomen

- En hueco pélvico se observa imagen redonda, con pared ecogénica de 2 mm desde la fosa iliaca derecha, flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipogastrio. De características sólidas y quísticas, presentando múltiples septos que captan a la aplicación de Doppler color y poder señal de flujo.
- Útero localizado en fosa iliaca derecha, aumentado de tamaño, con múltiples imágenes en su pared anterior, la

Figura 2. Evolución del tumor por imagen. **A.** TAC de abdomen, corte coronal (01/05/2017). **B.** TAC de abdomen, corte sagital (23/06/2020). **C.** TAC de abdomen corte coronal (23/06/2020).

Figura 3. A. Exposición del tumor en cavidad abdominal. B. Desprendiendo tumor de cavidad abdominal. C. Momento donde se desprende el tumor del útero. D. Tumor en manos del ayudante. E. Útero con miomatosis de grandes elementos.

mayor parte en su pared posterior de 57 x 39 mm, con bordes proyectando sombra acústica posterior.

- Se visualiza endometrio isoecogénico de 27 mm de grosor en todo su trayecto.

Diagnóstico por imagen

- Cistoadenoma gigante de ovario izquierdo.
- Múltiples miomas uterinos intramurales.
- Grosor de endometrio compatible con hiperplasia endometrial.

Técnica quirúrgica. 27/06/2020 (Figura 3)

Se realiza abordaje con incisión media e infraumbilical en línea media, se disecciona por planos hasta llegar a cavidad abdominal, donde se observa una gran masa compuesta de material quístico y fibroso que ocupa toda la cavidad abdominopélvica, se observan adherencias a la pared abdominal. Se procede a disecar tejidos con ligasure y nudos en los sitios de sangrado, se localizan múltiples adherencias a colon transverso, descendente y recto. Se disecciona con éxito el colon adherido, a excepción de un segmento de aproximadamente 14 cm de longitud, el cual fue afectado por la manipulación y sufrió desvascularización. Se manda a analizar el tejido resecado (tumor

fibroquístico) en el transoperatorio. Mientras se esperan resultados de patología se decide realizar resección intestinal con anastomosis termino-terminal de colon descendente a recto medio, en dos planos. El estudio preliminar transoperatorio del patólogo reporta un carcinoma ovárico con alta probabilidad de malignidad, por lo que se realiza rutina de ovario (exéresis de ovario contralateral, omentectomía, histerectomía total, resección de ganglios encontrados e implantes peritoneales, paciente ya estaba apendicectomizada). Se dejan márgenes de seguridad en tejidos resecados.

Hallazgos (figura 3)

- Tumor gigante de ovario izquierdo, fibroquístico, multiseptado, de 37 x 30 x 21 cm, 8 kg, con sospecha de malignidad.
- Útero de 18 x 12 x 10 cm, con mioma de 8 x 6 cm en fondo con pedículo grueso.
- Ovario derecho encapsulado.
- Múltiples adherencias en colon, pared abdominal y mesenterio.
- Desvascularización de segmento de 18 cm en colon descendente.
- Sangrado total de 1200 cc, hipotensión refractaria a líquidos, se administran dos concentrados globulares.

Operación realizada

Exéresis de tumor ovárico izquierdo más estudio patológico transoperatorio. Histerectomía total con salpingooforectomía bilateral. Resección intestinal con anastomosis termino terminal. Biopsia excisional ganglionar y de pared abdominal (ambas correderas parietocolicas y de diafragma).

Laboratorios postoperatorios de control

28/06/2020

- Hemoglobina 10.4 g/dL. (12-16.5)
- Amplitud de distribución plaquetaria 19.2 %, (11.3-16.7)
- Volumen plaquetario medio 5.9 fL, (7.5-13.1)
- Monocitos 17.8 %, (9.8-17)

29/06/2020

- Hemoglobina 10.6 d/dL
- Amplitud de distribución plaquetaria 19.2 %
- Volumen plaquetario medio 5.7 fL
- Neutrófilos segmentados 80 (45-70)
- Linfocitos 11 % (20-40)
- Eosinófilos 0 (1-4)
- Urea en suero 14.98 mg/dl. (15-42)
- BUN 7 mg/dl (8-23)
- Creatinina 0.76 mg/dl, (0.55-1.3)

La paciente es dada de alta a los 5 días de postoperatorio con buena evolución clínico-quirúrgica. Retiro de puntos a los 10 días postoperatorios, no se observan datos de infección, hemodinámicamente estable, sin datos de complicaciones. (Figura 4).

Estudio final de patología. 20/07/2020

Producto de histerectomía total con salpingooforectomía izquierda y ooforectomía derecha, omentectomía y linfadenectomía:

- Carcinoma ovárico de tipo endometroide (40 %) grado histológico 3 (FIGO) que alterna con una neoplasia mucinoso limítrofe (60 %), en ovario izquierdo. Sin componente infiltrante de la neoplasia mucinosa.
- La superficie del ovario izquierdo no se encuentra infiltrada por ninguna de las neoplasias.
- No se identifica invasión linfovascular ni perineural.
- Borde quirúrgico con circunferencia negativa a ambas neoplasias.
- Tuba uterina izquierda con edema, infiltrado linfoplasmocitario moderado y congestión vascular, sin datos de infiltración por neoplasias.
- El TNM patológico del caso es pT1a, pN0, pMX.
- Se realizan inmunoreacciones en tumor ovárico izquierdo, en áreas correspondientes a carcinoma endometroide; contra CK7 (marca biocare; clona OVTL 12/30) la

cual resultó positiva para células neoplásicas, además de receptores de estrógenos (marca biocare; clona 1D5) que resultó positivo en el 20 % de las células neoplásicas. Este inmunofenotipo apoya el diagnóstico anteriormente enunciado.

- Segmento de epiplón con edema, congestión vascular y 1 ganglio linfático con hiperplasia mixta, sin datos de infiltración por neoplasias.
- En útero: hiperplasia endometrial simple, sin atipia. Pólipos endometrial de 3 cm eje mayor. Adenomiosis y endometriosis. Leiomiomas intramurales convencionales (5), el de mayor tamaño localizado a nivel de fondo de saco y de 10 cm de eje mayor. Cervicitis crónica moderada y quistes de Naboth. Parametrios con edema y congestión vascular, sin datos de infiltración por neoplasias.
- Segmento de colon con colitis crónica moderada, inactiva, con edema e hiperplasia folicular linfoide.

Seguimiento

El equipo médico quirúrgico considera el tratamiento adyuvante con un mínimo de 6 ciclos de quimioterapia clásica para cáncer de ovario; incluso con un estadio clínico-patológico T1 N0 M0, logrando una técnica quirúrgica excelente y cumpliendo los protocolos que marcan las guías internacionales.

Por motivos de sector salud, el proceso de llegada al oncólogo tarda más de 3 meses. Deciden no dar quimioterapia debido al tiempo de "retraso", y únicamente realizar vigilancia estricta.

Marcadores tumorales, seguimiento

22/07/2020:

- CA-125: 9.90 U/mL. Valor de referencia: 0-35 U/mL
- 14/09/2020: CA-125: 5.50 U/mL, ACE: 1.060 ng/ml
- 28/06/2021: CA-125: 4.90 U/mL
- 9/03/2022: CA-125: 2.70 U/mL
- 20/07/2022: CA-125: 4.70 U/mL

14/11/2022 (último valor reportado) CA-125: 5.60 U/mL

Actualmente la paciente se encuentra viva, con resultados favorables al tratamiento quirúrgico, sin recaídas ni ningún dato clínico que oriente a cáncer.

DISCUSIÓN

De acuerdo con el *Fifth Ovarian Cancer Consensus Conference* (OCCC), la histopatología sigue siendo el estándar de oro para la clasificación de los subgrupos de cáncer de ovario. La precisión diagnóstica de la histopatología se puede mejorar con la aplicación estandarizada de inmunohistoquímica.

En nuestro estudio patológico final se reportaron dos subtipos epiteliales de cáncer de ovario, complementando

Figura 4. A. Paciente en cama quirúrgica previo a la cirugía B. Paciente posterior a la cirugía, retiro de puntos y cicatriz quirúrgica.

con reacciones inmunohistoquímicas para precisar aún más el diagnóstico y la probabilidad de malignidad. El subtipo histológico específico también es importante para valorar la respuesta a la quimioterapia.

La modalidad de tratamiento primario también se ha convertido en un factor importante a considerar para la estratificación. La etapa quirúrgica FIGO proporciona una base estandarizada para comparar pacientes con cáncer epitelial de ovario. En 2014, se actualizó la estadificación FIGO, lo que refleja cinco tipos distintos: carcinoma seroso de alto grado, adenocarcinoma endometriode de ovario, carcinoma de células claras, carcinoma mucinoso de ovario y carcinoma seroso de bajo grado.^{18,27}

Más del 80 % de los pacientes son diagnosticados con enfermedad en estadio III-C o estadio IV, la mayoría de los tumores en estadio avanzado consisten en cáncer seroso de alto grado, aproximadamente 75 a 80 % de los pacientes logran una citorreducción óptima durante la cirugía primaria (enfermedad residual < 1 cm), y el 80 % de los pacientes logran la remisión clínica completa (normalización del CA-125 e imágenes de TAC) después de la cirugía primaria y la quimioterapia. Como se aprecia en esta revisión, la mayoría de los pacientes con cáncer epitelial de ovario (describen el subtipo histológico seroso) logran la remisión completa después de la primera cirugía y la quimioterapia; no hay duda de que la quimioterapia está indicada en las primeras semanas postquirúrgicas. Se discute y se pone a revisión, el hecho de la remisión clínica completa si se logra citorreducción cercana al 100 % tras la cirugía primaria y sin adyuvancia de quimioterapia.²⁸

En los protocolos CHORUS y EORTC, realizados en Japón (2015) se reporta que las tasas de citorreducción óptimas más altas logradas después de la quimioterapia neoadyuvante en comparación con la cirugía citorreductora primaria (CHORUS 73 % *versus* 41 %, EORTC 80.6 % *versus* 41.6 %) no se tradujeron en un beneficio de supervivencia. No se han estandarizado ni la evaluación de la respuesta patológica después de quimioterapia neoadyuvante ni los requisitos quirúrgicos mínimos para la cirugía citorreductora de intervalo. Es probable que el impacto clínico de la citorreducción completa posterior a la quimioterapia postoperatoria sea menos sólido que el de la citorreducción completa con la cirugía primaria.

La quimioterapia se recomienda para todos los cánceres de ovario, de trompas y peritoneal primario en estadio avanzado (FIGO IIB-IV), con duración de al menos 6 ciclos de tratamiento. Debe comenzar en menos de 6 semanas después de la cirugía de citorreducción.

La quimioterapia intraperitoneal ha sido usada por muchos años en el cáncer de ovario, varios estudios han demostrado que la HIPEC (*Hiperthermic IntraPeritoneal Chemotherapy*) es lo más efectivo para los tumores que involucran la pared abdominal, sin embargo, se requiere de recursos significativos y el acceso a una unidad de cuidados intensivos para ofrecer este tratamiento.^{18,29}

Cuando el estado de la enfermedad se evalúa mediante tomografía postoperatoria, puede ser discordante con los informes quirúrgicos y potencialmente tener un valor pronóstico independiente; sin embargo, actualmente no hay datos suficientes que exijan imágenes postoperatorias. Lo ideal es

comenzar el seguimiento con exploración clínica exhaustiva y medición de marcadores tumorales (CA 125) continuamente.

Los marcadores tumorales tradicionales han incluido CA-125 y antígeno carcinoembrionario (ACE), este último para excluir tumor primario gastrointestinal. Si bien se reconoce que el CA-125 no es verdaderamente “específico del tumor”, un análisis de siete estudios del Grupo de Oncología Ginecológica encontró que el nivel de CA-125 previo al tratamiento era un predictor independiente de supervivencia libre de progresión, especialmente en pacientes con histología serosa o endometroide y enfermedad residual microscópica. Antes de instituir la terapia es de mucha importancia cuantificar y documentar los marcadores tumorales.

Un marcador tumoral prometedor es la proteína 4 del epidídimo humano (HE4), que ha demostrado tener una buena sensibilidad y especificidad, tanto en el diagnóstico inicial como en la recurrencia. Sin embargo, no se evalúa en este caso, debido a que no hay suficiente disponibilidad en nuestros medios y la literatura internacional sigue sosteniendo el CA-125 como el *gold standard* en el seguimiento.

En análisis multivariados, se ha demostrado que el único factor pronóstico independiente es la resección completa. Surge como necesidad e importancia apearse a la rigurosidad quirúrgica para poder aumentar la supervivencia general. En este mismo protocolo, la resección completa del tumor se logró en 53 pacientes (39.3 %), la tasa de mortalidad operatoria a los 30 días fue del 6 %. 78 pacientes (57.8 %) fallecieron, mientras que 52 pacientes (38.5 %) sufrieron una nueva recaída dentro de la mediana del período de seguimiento de 9.6 meses (rango, 0.1-75 meses). La mediana de supervivencia general fue de 19.1 meses: 37.8 meses para pacientes sin masa tumoral residual, 19.0 meses para pacientes con tumores residuales menores de 1 cm y 6.9 meses para pacientes con tumores residuales mayores de 1 cm. La afectación tumoral del abdomen medio y la carcinomatosis peritoneal se identificaron como predictores independientes de resección tumoral completa en el análisis. La resección completa del tumor se identificó como el principal predictor de supervivencia en este contexto. Además, series retrospectivas han sugerido que es posible mejorar la supervivencia con cirugía citorreductora primaria, particularmente cuando se incorporan técnicas quirúrgicas radicales. Otros estudios han sugerido que la biología y la carga tumorales inicial siguen siendo importantes, incluso con el máximo esfuerzo quirúrgico.^{27,30}

No hay duda de que la resección completa del tumor es el factor pronóstico más relevante para mejorar la supervivencia en cáncer de ovario. Lo que concuerda con la 5.ª Conferencia de Consenso sobre el Cáncer de Ovario del Intergupo sobre cáncer Ginecológico (GCIG), que menciona: después de la etapa quirúrgica, la extensión de la enfermedad residual después de la cirugía citorreductora primaria es el siguiente factor pronóstico más importante para ser considerado en la estratificación. Se ha demostrado que aquellos pacientes

que obtienen una citorreducción óptima, sin enfermedad residual macroscópica, logran una mejor supervivencia general. Características como el estadio, la edad y la histología, que han demostrado tener un valor predictivo significativo en el contexto de la enfermedad primaria, no parecen tener importancia pronóstica en el contexto terciario.^{21,27}

Los esfuerzos recientes se han centrado en los supervivientes a largo plazo (más de 10 años) para identificar los factores pronósticos en el diagnóstico inicial. Entre un subconjunto de 3010 pacientes inscritos en el protocolo GOG 0182, un total de 195 pacientes (6.5 %) sobrevivieron más de 10 años. Los factores asociados en estos pacientes fueron: histología endometroide, estadio III (vs estadio IV), ausencia de ascitis, puntaje de distribución de la enfermedad preoperatoria, citorreducción microscópica óptima y menor puntaje de complejidad quirúrgica.²⁸

En nuestro caso clínico, la paciente contó con varios de estos factores: histología endometroide (40 %), < estadio III, ausencia de ascitis, citorreducción microscópica óptima, cirugía curativa a pesar de una complejidad quirúrgica elevada.

Los desarrollos recientes enfatizan en que está justificado un enfoque múltiple, integrando la genómica, la terapia de mantenimiento específica del subtipo y otras direcciones que se utilizarán junto con herramientas de detección de enfermedades cada vez más sensibles. Una mejor definición del momento del tratamiento puede permitir aún más la explotación de los beneficios adicionales de la cirugía.³¹

CONCLUSIÓN

El cáncer de ovario sigue siendo de los cánceres ginecológicos más prevalentes a nivel mundial, con una mortalidad elevada y de mucho impacto en salud pública.

Sigue sin existir el método ideal para prevenir el cáncer de ovario en forma sistematizada, sin embargo, la literatura universal menciona que se deben identificar los factores de riesgo e individualizar el cribado para poder detectar la enfermedad en estadios más tempranos.

Como parte de prevención secundaria se podría considerar la cirugía citorreductora extensa, sin derrame del tumor, con buenos márgenes de seguridad y quimioterapia.

La cirugía radical sigue siendo el tratamiento principal para el cáncer de ovario, se debe realizar una técnica quirúrgica impecable; dando énfasis a los puntos que se tocaron en el apartado de técnica quirúrgica. El equipo quirúrgico debe conocer a fondo la técnica y tener experiencia en ella.

Se debe conocer el resultado histopatológico transoperatorio, pero más importante conocer el diagnóstico final, ya que la mayoría de los tumores epiteliales de ovario se parecen en su morfología macroscópica, y tanto el tratamiento como el pronóstico cambian entre cada subtipo.

La quimioterapia es recomendada en los primeros 3 meses postoperatorios, con un mínimo de 6 ciclos. Se debe dar a todos los pacientes con estadios avanzados; en estadio I se puede evitar dependiendo del éxito en la técnica quirúrgica y la rigurosidad empleada. La HIPEC es la terapia más moderna para dar quimioterapia aplicada en cavidad abdominal.

El pronóstico depende fundamentalmente del estadio clínico-patológico y de la masa residual postoperatoria.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Respecto a la confidencialidad de los datos:

Los autores declaran haber seguido los protocolos de su centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Respecto a la privacidad y consentimiento informado:

Los autores declaran que en este artículo no aparecen nombres de pacientes. Declaran también haber pedido consentimiento informado a la paciente para aprobar el uso de sus datos e imágenes.

REFERENCIAS

1. Morice P, Bentivegna E, Maulard A, Mialhe G, Genestie C, Gouy S. Estrategias quirúrgicas en tumores limítrofes de ovario. *Colloids Surfaces A Physicochem Eng Asp* [Internet]. 2019; 55(3): 1-11. Available from: [https://doi.org/10.1016/S1283-081X\(19\)42502-2](https://doi.org/10.1016/S1283-081X(19)42502-2)
2. Torres Lobaton A, Jacobo Gonzalez CA, Morgan Ortiz F. Tumores limítrofes de ovario (experiencia con 50 casos). *Gac Mex Oncol* [Internet]. 2016; 15(2): 70-7. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.gamo.2015.12.012>
3. Camarillo-Quesada AE, Maytorena-Córdova G, Olguín-Cruces VA, Quintero-Rodríguez OE, Cota-Vizcarra AE, Sosa-Reyes AA. The intraoperative study in borderline ovarian tumors. Characteristics that can impact the diagnosis. *Ginecol Obstet Mex*. 2022; 90(3): 234-40.
4. McCluggage WG. Ovarian borderline tumours : a review with emphasis on controversial areas. *Diagnostic Histopathol* [Internet]. 2022; 17(4): 178-92. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.mpdhp.2011.03.001>
5. Tsilidis KK, Allen NE, Key TJ, Dossus L, Lukanova A, Bakken K, et al. Oral contraceptive use and reproductive factors and risk of ovarian cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Br J Cancer*. 2011; 105(9): 1436-42.
6. Novikova EG, Andreyeva YY, Shevchuk AS. Borderline ovarian tumors. *PA Herzen J Oncol*. 2013; 2(1): 84-91.
7. Suh DH, Chang SJ, Song T, Lee S, Kang WD, Lee SJ, et al. Practice guidelines for management of ovarian cancer in Korea: A Korean society of gynecologic oncology consensus statement. *J Gynecol Oncol*. 2018; 29(4): 1-18.
8. Gallardo D, Montalvo G, Gonzales A. Cáncer Epitelial de Ovario - PDF. Instituto Nac Cancerol San [Internet]. 2011; 53-60. Available from: <http://docplayer.es/15698033-Cancer-epitelial-de-ovario.html>
9. Herrera Gomez Ángel, Ñamendys- Silva Silvio A. MGA. Manual de oncología, procedimientos quirúrgicos. In: sexta. 2017. p. 850.
10. Seshiah P, Bertenshaw G, Chen T, Bergstrom K, Zhao J, Mapes J, et al. Validation of a Multivariate Serum Profile for Epithelial Ovarian Cancer Using a Prospective Multi-Site Collection. *Nat Preced*. 2010; (July).
11. Globocan. 2020;
12. Colombo N, Sessa C, Du Bois A, Ledermann J, McCluggage WG, McNeish I, et al. ESMO-ESGO consensus conference recommendations on ovarian cancer: Pathology and molecular biology, early and advanced stages, borderline tumours and recurrent disease. *Ann Oncol*. 2019; 30(5): 672-705.
13. Campo JM del. Cáncer de ovario. *Soc Española Oncol Medica*. 2020; 2.
14. Rivas-Corchado LM, González-Geroniz M, Hernández-Herrera JR. Perfil epidemiológico del cáncer de ovario. *Ginecol Obstet Mex* 2011; 79(9): 563-8.
15. Le Frère-Belda M-A. Clasificación histopatológica de los tumores ováricos. *EMC - Ginecol*. 2014; 50(3): 1-24.
16. Barbara L. Hoffman, John O. Schorge, Lisa M. Halvorson, Cherine A. Hamid, Marlene M. Corton JOR. *Williams Ginecología*. cuarta. John O. Schorge, Barbara L. Hoffman, Lisa M. Halvorson, Joseph I. Schaffer, Karen D. Bradshaw JWW, editor. 2020. 1353 p.
17. NIH. Tratamiento del cáncer epitelial de ovario, de trompas de Falopio y primario de peritoneo (PDQ®)—Versión para profesionales de salud. :7.
18. Lavoue V, Huchon C, Akladios C, Alfonsi P, Bakrin N, Ballester M, et al. Management of epithelial cancer of the ovary, fallopian tube, and primary peritoneum. Short text of the French Clinical Practice Guidelines issued by FRANCOGYN, CNGOF, SFOG, and GINECO-ARCAGY, and endorsed by INCa. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2019; 236: 214-23.
19. Lluca A, Climent MT, Escrig J, Carrasco P, Serra A, Gomez-Quiles L, et al. Validation of three predictive models for suboptimal cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer. *Sci Rep*. 2021; 11(1): 1-8.
20. Ibáñez-García MI, Meléndez-González CV, González-Habib R, Castro-Torres I, Pérez-García EI. Comparación del rendimiento diagnóstico de cuatro índices de riesgo de malignidad para cáncer de ovario [Internet]. 2022. Available from: <https://ginecologiyobstetricia.org.mx/articulo/comparacion-del-rendimiento-diagnostico-de-cuatro-indices-de-riesgo-de-malignidad-para-cancer-de-ovario#:~:text=Jacobs%2C en 1990%2C desarrolló el,de 200 para indicar malignidad>
21. Cibula D, Verheijen R, Lopes A, Dusek L. Current clinical practice in cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer: A european survey. *Int J Gynecol Cancer*. 2011; 21(7): 1219-24.
22. Guía de Referencia Rápida Abordaje Diagnóstico y Referencia. Tumor Pélvico Ginecológico con Sospecha de Malignidad Guía de Práctica Clínica GPC. 2017; 11.
23. Guía de referencia rápida. Tratamiento médico y quirúrgico del cáncer epitelial de ovario. 2017; 15.
24. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en Mexico. Cenetec [Internet]. 2021;24. Available from: <https://www.gob.mx/telecomm/documentos/guia-clinica-para-el-tratamiento-de-la-covid19-en-mexico>
25. López-Basave HN, Morales-Vásquez F, Ortiz KL, Méndez Herrera C, Ruiz-Molina JM, Morales-Vasquez F, et al. Citorreducción e HIPEC en carcinomatosis peritoneal. Experiencia del Instituto Nacional de Cancerología de México. *Cir Gen* [Internet]. 2014; 36(3): 138-44. Available from: <http://www.elsevier.es/es-revista-cirujano-general-218-articulo-citorreduccion-e-hipec-carcinomatosis-peritoneal--90373409>
26. Lluca A, Serra A, Climent MT, Segarra B, Maazouzi Y, Soriano M, et al. Outcome quality standards in advanced ovarian cancer surgery. Vol. 18, *World Journal of Surgical Oncology*. World

- Journal of Surgical Oncology; 2020. p. 1-9.
27. McGee J, Bookman M, Harter P, Marth C, McNeish I, Moore KN, et al. Fifth ovarian cancer consensus conference: Individualized therapy and patient factors [Internet]. Vol. 28, Annals of Oncology. Elsevier Masson SAS; 2017. p. 702-10. Available from: <https://doi.org/10.1093/annonc/mdx010>
 28. Bookman MA. Can we predict who lives long with ovarian cancer? Vol. 125, Cancer. 2019. p. 4578-81.
 29. Neesham D, Richards A, McGauran M. Advances in epithelial ovarian cancer. Aust J Gen Pract. 2020; 49(10): 665-9.
 30. Sehouli J, Grabowski JP. Surgery in recurrent ovarian cancer. Vol. 125, Cancer. 2019. p. 4598-601.
 31. Bookman MA. Can we predict who lives long with ovarian cancer? Vol. 125, Cancer. 2019. p. 4578-81.